

**ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОГО І МЕТАБОЛІЧНОГО
ПРОФІЛЮ У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФЕНОТИПУ ОЖИРІННЯ ТА РІВНЯ
ВІСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРУ**

**PECULIARITIES OF HORMONAL AND METABOLIC PROFILE IN
TYPE 2 DIABETIC PATIENTS DEPENDING ON THE OBESITY
PHENOTYPE AND THE LEVEL OF VISCERAL FAT**

**Прибила О. В., Зінич О. В., Кушнарєва Н. М., Ковальчук А. В.,
Корпачев В. В., Шишкань-Шишова К. О., Шупрович А. А.
Prybyla O. V., Zynych O. V., Kushnareva N. N., Kovalchuk A. V.,
Korpachev V. V., Shyshkan-Shyshova K. O., Shuprovich A. A.**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2212-1172>

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка
НАМН України»
м. Київ, Україна

SI «V. P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of National
Academy of Medical Sciences of Ukraine»
Kyiv, Ukraine

e-mail: o.v.prybyla@gmail.com

Дані літератури переконливо свідчать, що захворювання на ЦД 2 типу, тісно пов'язане з фенотипами МС, може бути більш гетерогенним захворюванням, ніж вважали раніше. Враховуючи той факт, що ЦД 2 типу включає в себе субфенотипи з різною патофізіологічною основою, детальне метаболічне фенотипування може стати корисним засобом для розкриття механізмів порушення обміну речовин при ЦД 2 типу, виявлення осіб або підгруп високого ризику, індивідуалізації стратегій профілактики та лікування та сприяти успішній боротьбі з кардіометаболічними ускладненнями.

Метою даної роботи була характеристика гормональних і метаболічних показників у пацієнтів з ЦД 2 типу в залежності від фенотипічних ознак: ступеня загального ожиріння та рівня вісцерального жиру (ВЖ). Обстежено 150 пацієнтів з ЦД 2 типу, віком від 32 до 85 років, тривалість ЦД від 1 до 25 років, серед них 43 жінки і 46 чоловіків. Хворі проходили клінічне обстеження у відділі вікової ендокринології та клінічної фармакології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка» НАМН України, підписували інформовану згоду на участь у дослідженні. Пацієнтів було розподілено на 2 групи – з ожирінням і без ожиріння, в кожній з яких виділили підгрупи з нормальним рівнем ВЖ (до 12 од) та з високим ВЖ (>12 од). Необхідно зазначити, що співвідношення чоловіків і жінок відрізнялось в різних підгрупах залежно від ступеня ожиріння, що пов'язано з гендерними гормональними та конституційними особливостями, зокрема з більшим вмістом вісцерального жиру в чоловіків, чому сприяє вплив тестостерону. Дослідження гормонального фону показали, що в загальній групі 1 рівні С-пептиду та інсулін

у достовірно нижчі, ніж в групі 2 (відповідно, $1,93 \pm 0,14$ нг/мл та $2,54 \pm 0,16$ нг/мл, $8,22 \pm 1,45$ мкОД/мл і $15,48 \pm 1,79$ мкОД/мл). При цьому підгрупа 1а з низьким рівнем ВЖ відрізнялась найнижчим рівнем інсулінемії. Нами не виявлено різниці в рівнях іншого анаболічного гормону – ДГЕА, проте визначалося вищі рівні співвідношення кортизол/ДГЕА в підгрупах з високим ВЖ, що відображає дисбаланс цих гормонів. Рівень кортизолу практично у всіх обстежених пацієнтів знаходився в межах норми, однак середнє значення в обох групах наближалось до її верхньої межі (23 мкг/дл) за рахунок підгруп з високим ВЖ, що не виключає формування субклінічного гіперкортицизму у цих хворих. Його причиною може бути підвищена активність фермента 11 β -ГСД, який сприяє локальній продукції кортизолу в жировій тканині, особливо в підгрупі з ожирінням та високим ВЖ, де спостерігалась вища активність 11 β -ГСД (відповідно, $3,85 \pm 0,23$, $4,61 \pm 0,22$, $4,44 \pm 0,27$, $4,65 \pm 0,23$) на тлі найбільшого співвідношення кортизол/ДГЕА. Виявлені в наших дослідженнях гормональні та метаболічні зміни у виділених групах хворих на ЦД 2 типу дозволяють говорити про порушення анаболічно-катаболічного балансу, що проявляються як в особливостях топографії жирової тканини, так і в порушеннях обмінних процесів, тобто у вигляді формування відповідного метаболічного фенотипу з катаболічною або з анаболічною спрямованістю. На основі метаболічного фенотипування та визначення переважних механізмів розвитку метаболічних та композиційних порушень для кожного пацієнта стане можливим визначення патофізіологічних механізмів порушень обміну речовин, виявлення підгруп високого ризику для визначення шляхів оптимізації профілактики та лікування ЦД 2 типу та кардіометаболічних захворювань з метою розробки патогенетичних підходів до найбільш цілеспрямованої комплексної корекції наявних порушень.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, фенотипи, композиція тіла, загальне та вісцеральне ожиріння, інсулін, кортизол, метаболічні показники.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, phenotypes, body composition, general and visceral obesity, insulin, cortisol, metabolic parameters.

Автори

Прибила Ольга Володимирівна / Prybyla Olha - молодший науковий співробітник, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», 04114, Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, 69
e-mail: o.v.prybyla@gmail.com, 0442541284
<https://orcid.org/0000-0003-2212-1172>

Зінич Олеся Вадимівна / Zynych Olesia - доктор медичних наук, керівник відділу, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», 04114, Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, 69, e-mail: o.v.zynych@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0516-0148

Корпачев Вадим Валерійович / Korpachev Vadym - доктор медичних наук, професор, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», 04114, Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, 69

ORCID: 0000-0003-0182-9753

Ковальчук Алла Володимирівна / Kovalchuk Alla - кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», 04114, Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, 69, e-mail: alla.kovalchuk@i.ua

ORCID: 0000-0001-6591-1460

Кушнарєва Наталія Миколаївна / Kushnareva Nataliia - кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», 04114, Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, 69, e-mail: natalijakush@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5390-6784

Шишкань-Шишова Катерина Олександрівна / Kateryna Shyshkan-Shyshova - молодший науковий співробітник, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», 04114, Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, 69, e-mail: katerina7337916@gmail.com, 0442541284

<https://orcid.org/0000-0003-0939-5902>

Поштова адреса для відправки друкованого примірника

Прибила Ольга Володимирівна (Olha Prybyla)

02152, Ukraine, Kyiv, Berezniakivska str 22, fl.145

+380663553612